

EL FUTURO DEL COMPLIANCE

¿Cómo la IA está transformando el cumplimiento normativo?

La protección de personas que informen sobre infracciones normativas.

Joaquín García.

Rompa los mitos acerca del beneficiario final.

Daniel Jiménez.

Organizaciones Saludables y el compliance.

Nohelia Alfonso.

Directora:
Yudy Tunjano

Editora General:
Yudy Tunjano

Comité Editorial:
Erik Maldonado.
David Díaz.
Omaira Bejarano.
Santiago Rojas.
Carlos Boshell.

Diseño:
María Alejandra Ramírez

Las opiniones expresadas por los autores en esta Edición no necesariamente reflejan el pensamiento del Comité Editorial. En Vive Compliance Magazine, abogamos por el pluralismo y la neutralidad.

Todos los Derechos Reservados, se autoriza la reproducción total o parcial del contenido de Vive Compliance Magazine, siempre y cuando se cite la fuente completa y nuestra dirección electrónica: www.vivecompliance.com

DANIEL FERNANDO JIMÉNEZ
COLOMBIA

ROMPIENDO MITOS SOBRE EL BENEFICIARIO FINAL

JULISSA VIRGINIA DE PAZ
GUATEMALA

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN RENDIR CUENTAS A LA CIUDADANÍA. LA EXPERIENCIA DE GUATEMALA COMO UNA BUENA

YUDY TUNJANO G
PANAMÁ

¿CÓMO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ESTÁ TRANSFORMANDO EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO?

RAMÓN VELASCO STOLL
PERÚ

EL COMPLIANCE SIN PERSONAS ÉTICAS Y SIN LIDERAZGO

contenido

CARLOS BOSHELL.
COLOMBIA

ACTIVIDADES DEL OFICIAL DE PRIVACIDAD DATOS PERSONALES. Responsabilidad Demostrada en el PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN DATOS PERSONALES.

JOAQUÍN GARCÍA GONZÁLEZ
ESPAÑA

LEY REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES NORMATIVAS Y DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

ADOLFO M. GELDER
VENEZUELA

CIBERSEGURIDAD Y COMPLIANCE EN LATAM. EL COMPLIANCE PENAL Y LA CIBERSEGURIDAD

NOHELIA YANETH ALFONZO
VENEZUELA

COMPLIANCE Y ORGANIZACIONES SALUDABLES

EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL

¡Qué excelente selección de artículos para la presente edición de VIVE COMPLIANCE MAGAZINE! Cada uno de ellos aborda un tema crucial para los oficiales de cumplimiento.

La experiencia de Julissa Virginia de Paz Morales en Guatemala es un gran ejemplo de cómo el Estado puede rendir cuentas a la ciudadanía. Su artículo destaca la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública.

En el tercer artículo, Yudy Tunjano de Panamá nos introduce al mundo de la inteligencia artificial y cómo esta tecnología está cambiando la forma en que abordamos el cumplimiento normativo. Un tema cada vez más relevante en el mundo de los negocios y la tecnología.

YUDY TUNJANO

Daniel Jiménez

De Colombia, nos presenta un enfoque innovador para comprender el concepto de beneficiario final, desmintiendo algunos mitos comunes y brindando información valiosa para aquellos que trabajan en el campo de cumplimiento normativo.

Carlos Boshell

De Colombia, aborda un tema importante para el oficial de privacidad de datos personales, el principio de responsabilidad demostrada, proporcionando información útil para aquellos que trabajan en el campo de la protección de datos.

Adolfo M. Gelder

De Venezuela, nos presenta la importancia de la ciberseguridad en el cumplimiento normativo, demostrando cómo el cumplimiento penal y la ciberseguridad están cada vez más entrelazados.

Ramón Velasco Stoll

Desde Perú es un llamado a la acción para los líderes de las organizaciones en relación con la ética y el liderazgo, demostrando cómo el cumplimiento normativo no puede existir sin personas éticas y líderes responsables.

Joaquín García González

De España, se presenta la Ley Reguladora de la Protección de las Personas que Informen sobre Infracciones Normativas y de Lucha contra la Corrupción, lo que proporciona una guía útil para aquellos que trabajan en el campo de la ética y el cumplimiento normativo.

Finalmente, Nohelia Yaneth Alfonzo

De Venezuela, se destaca la importancia de crear organizaciones saludables y cómo esto puede tener un impacto positivo en la ética y el cumplimiento normativo.

¡Esperamos que esta edición de la revista sea una fuente valiosa de información y recursos para todos los oficiales de cumplimiento de Iberoamérica!

Esríbenos, tenemos ganas de saber de ti:
yudytunjano@vivecompliance.com
info@vivecompliance.com

Suscríbete en nuestra página web:
www.vivecompliance.com

Síguenos en nuestras redes sociales:

DANIEL FERNANDO JIMÉNEZ

Experto colombiano con más de 25 años de experiencia en el diseño de sistemas de administración de riesgos derivados del lavado de activos, la corrupción y el soborno transnacional. Como coordinador fundador de la Unidad para la Prevención del Lavado de Activos de la Superintendencia Bancaria de Colombia en 1996 creó el SIPLA, primer sistema antilavado para el sector financiero en Latinoamérica. Profesor de derecho penal financiero y empresarial en las universidades Javeriana y Sergio Arboleda. Prolífico autor de artículos sobre antilavado y anticorrupción publicados en Infolaft, Ámbito Jurídico y en <https://www.danielfjimenez.com/blog>.

ROMPIENDO MITOS SOBRE EL BENEFICIARIO FINAL

El conocimiento del beneficiario final corresponde a una profundización del conocimiento del cliente. Si se trata de una persona jurídica o moral, ya no basta como otrora con conocer su nombre y el de su representante legal, **sino que es necesario identificar a sus accionistas.**

En efecto, debe considerarse que el **beneficiario final** es aquella persona física o natural que en últimas recibe los beneficios económicos derivados de la actividad de una sociedad. Si recibe un depósito en su cuenta, o hace una transferencia internacional, el banquero debe preguntarse:

¿Cuáles son las personas físicas o naturales en cuyo nombre y para cuyo beneficio se hacen estas transacciones?

Si se le compra un insumo o se le vende un activo, el empresario debe preguntarse algo similar:

¿Cuáles son las personas físicas o naturales en cuyo nombre y para cuyo beneficio se hacen estos negocios?

Salvo por lo que se refiere a los accionistas nominales que se cita más adelante, los beneficiarios finales de una persona jurídica o moral son sus propietarios, quienes reciben sus beneficios económicos, esto es, sus accionistas. Es evidente que, si el **GAFI** y la **OCDE** no hubieran avanzado en este sentido, las sociedades se habrían convertido en la más eficiente fachada para toda suerte de lavadores o blanqueadores de activos.

EL RESPONSABLE PRINCIPAL

La recomendación 24 del GAFI señala que los gobiernos deben asegurarse de que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final de las sociedades y facilitar el acceso a esta información por parte de las instituciones financieras y las Actividades y Profesionales No Financieras Designadas – APNFD. Es así como en Bélgica, Suecia, Dinamarca y Francia, por ejemplo, se han implementado plataformas en línea para este propósito.

DIFICULTADES PARA EL CUMPLIMIENTO

El principal problema que se presenta respecto del recaudo de información acerca de los beneficiarios finales es el traslado que del cumplimiento de esta obligación le han hecho las autoridades a los empresarios y banqueros en aquellos países en los que no existe una base de datos centralizada y disponible para el público.

Es lo que sucede en Colombia; aquí, por ejemplo, las cámaras de comercio certifican la existencia y representación legal de las sociedades, **pero no tienen competencia para llevar el registro de accionistas y por lo tanto tampoco para certificar la composición accionaria de las sociedades.** Más aun, el libro de accionistas se registra allí en blanco y las cámaras desconocen la información que se incluye con posterioridad a su registro.

A su turno, el Depósito Central de Valores – DECEVAL, por una parte, únicamente conserva información de los titulares de las acciones de las sociedades que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia y, por otra, los datos que guarda corresponden a información reservada que, salvo

salvo requerimiento de autoridad, únicamente puede ser revelada con autorización individual, previa, expresa y motivada de su titular.

Por consiguiente, un empresario o un banquero colombiano que requiera información acerca de los beneficiarios finales de alguna de sus contrapartes no tiene alternativa diferente a pedirle directamente que se la revele y ésta a su turno debe solicitar autorización, previa, expresa y motivada a cada uno de sus propios accionistas. Si la contraparte responde negativamente, por falta de voluntad de sus administrados o de sus accionistas, el empresario o banquero interesado no podrá cumplir con su obligación. Téngase en cuenta que, si el administrador de la contraparte entrega la información sin autorización del accionista, incurre en los delitos de divulgación y empleo de documentos reservados o de violación de datos personales.

En estos lares - lo que no sucede en Bélgica, Suecia, Dinamarca y Francia - empresarios y banqueros quedan entre la espada y la pared. Por una parte, a pesar de no existir una base de datos estatal, sus órganos de control estatal les exigen recabar información respecto de los beneficiarios de sus contrapartes y les sancionan si no cumplen con esta obligación, pero sus contrapartes pueden serenamente negarse a revelarles los datos que requieren.

Entonces, ante esta eventualidad empresarios y banqueros abandonan el negocio o desisten de la transacción incumpliendo el correspondiente contrato con las consecuencias pecuniarias que ello depara, o persisten en ello y entran con los ojos vendados en terreno cenagoso para evitar pérdidas comerciales, pero se ven obligados a asumir los correspondientes riesgos penales.

En consecuencia, el gobierno colombiano y también aquellos otros en los que la situación sea similar, debería promover una ley que permita cuando menos a los oficiales de cumplimiento el acceso sin restricciones a una base de datos tipo DECEVAL, en tanto se crea la base de datos de beneficiarios finales. Y a falta de solución pública, banqueros y empresarios podrían crear una base de datos de beneficiarios finales con acceso únicamente para las entidades obligadas, como un acto de transparencia, que contribuiría a atenuar su nivel de riesgo legal y reputacional.

DIFICULTADES PARA EL CUMPLIMIENTO

En aquellos países en los que sí existe un registro público de beneficiarios finales, el GAFI advierte un problema: el uso de accionistas nominales, es decir personas que prestan su nombre para figurar como accionistas en nombre de otro individuo cuya identidad permanece oculta. Pues bien, si esta realidad permanece oculta para la autoridad responsable del registro, con mayor razón permanecerá oculta para el banquero o empresario usuario de aquella base de datos, y que decir respecto de la situación que se presenta en aquellos países en los que no hay un registro público de beneficiarios finales y en los que por consiguiente banqueros y empresarios deben acudir a sus propios oficios para tratar de identificar a los reales beneficiarios finales de sus contrapartes. Develar esta situación les será virtualmente imposible.

En similar sentido es necesario destacar que en algunos países aún existen las acciones al portador, esto es, acciones que no están nominadas, cuyos titulares no requieren inscribirse ante ninguna autoridad, como quiera que para ejercer los correspondientes derechos políticos y económicos les basta exhibir el título. Sus tenedores incluso pueden tener el privilegio de abstenerse de revelar su identidad a los jueces. En este escenario el cumplimiento de los deberes de conocimiento de las contrapartes y por ende el descubrimiento de sus beneficiarios finales es imposible.

SEÑALES EQUIVOCADAS

En aparente armonía con las disposiciones de la OCDE y del GAFI, la normativa colombiana señala que “Cuando el potencial cliente esté inscrito en el Registro Nacional de Emisores de Valores (RNVE) y esté sujeto a requisitos de revelación de información en el mercado de valores, no es necesario verificar la identidad de los beneficiarios finales y/o accionistas y/o asociados.”

Al respecto debe tenerse en cuenta que en Colombia los emisores de valores deben divulgar toda información relevante para los eventuales adquirentes, la cual incluye los cambios que se hayan presentado en la situación de control. No obstante, el deber específico de identificar la persona o grupo de personas que adquirieron el control del emisor, así como la identificación de la persona o grupo de personas de las que adquirieron el control y el origen de los recursos, apenas aparece contenido en un proyecto de decreto que estuvo para comentarios hasta el 25 de agosto de 2020 y no había sido emitido para el momento de publicación de este artículo. Por consiguiente, en la actualidad no es viable que banqueros y empresarios apliquen esta excepción, pues cuando revisen la información relevante revelada por su contraparte, seguramente no encontrarán los datos que requieren respecto de la identidad de sus beneficiarios finales.

Además, deben tener en cuenta que no todas sus contrapartes estarán inscritas en el citado registro y que no todas las que estén inscritas presentarán situaciones relevantes en materia de cambio de control. Y por añadidura la regla está mal escrita: no es que no sea necesario verificar la identidad de los beneficiarios finales, sino que no es necesario solicitársela a la contraparte, pues en su lugar, con las limitaciones señaladas, podría encontrarse dentro de la información pública incluida en el aludido registro.

LOS ABOGADOS Y CONTADORES

Por otra parte, en Colombia no se requiere la obligatoria participación de un abogado o de un contador para la creación de una empresa. En otros países sí, por lo general son sujetos obligados a cumplir disposiciones ALD/CFT y deben recaudar, conservar, actualizar y revelar a quien acredite interés, la información relativa a la titularidad de las correspondientes acciones. Cuando aquí un abogado interviene, no tiene la obligación de recaudar, conservar y actualizar la información relativa a la titularidad de las correspondientes acciones y si circunstancialmente la tuviera debe mantenerla bajo reserva, so pena de infringir sus deberes de sigilo profesional. Por consiguiente, en países como Colombia la regla del GAFI que sugiere acudir a abogados y contadores para recaudar información sobre los beneficiarios finales de las contrapartes no es aplicable.

EL CONTROL “A TRAVÉS DE OTROS MEDIOS”

Otra aparente clave para identificar a los beneficiarios finales de las contrapartes consiste en establecer cuáles son aquellas personas físicas o naturales que ejercen control por otros medios, esto es, mediante “la participación en la financiación de la sociedad mercantil, o por relaciones familiares estrechas e íntimas, asociaciones históricas o contractuales, o si una sociedad mercantil incumple con ciertos pagos.” (Asobancaria)

El origen de estos llamativos parámetros se encuentra al interior de los procesos sancionatorios que desde su fundación en los albores del siglo pasado ha adelantado la autoridad bursátil estadounidense (Securities and Exchange Commission – SEC).

En efecto, con miras a establecer si existe alguna relación de subordinación entre dos sociedades que determine situaciones de control con impacto en dominio del mercado, monopolio, libre competencia, responsabilidad fiscal o administrativa, la SEC investiga si el socio de una empresa financió a otra, o si existen relaciones familiares estrechas e íntimas entre los socios de una y otra empresa, o si entre ambas han existido vínculos o coincidencias e intereses comerciales de larga data. Es evidente que la verificación de esta clase de eventos requiere de una capacidad institucional y poderes de investigación propios de una institución pública como la SEC. Sólo por excepción un banquero o empresario podría hacerlo.

Y, ¿qué decir de la frase “si una sociedad mercantil incumple con ciertos pagos”? ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo esta expresión conduce a develar situaciones de control y por ende al descubrimiento de beneficiarios finales?

Para responder estas preguntas es necesario acudir de nuevo al mercado de valores estadounidense, en el cual se ha consagrado un derecho en favor de los accionistas minoritarios: si en un número plural de oportunidades no se les han pagado sus dividendos, estos tienen derecho a imponer un delegado suyo dentro de la administración, con miras a que enderece la situación. Esta modalidad de toma de control es propia del derecho anglosajón y no es común dentro del sistema jurídico hispanoamericano emanado del código de comercio napoleónico.

RECOMENDACIONES

Lo que SÍ se debe hacer en materia de normativa interna:

• **Consagre en su manual que es requisito indispensable para establecer o continuar relación contractual con una contraparte persona jurídica o moral, nacional o extranjera,** que previamente se haya solicitado información sobre sus beneficiarios finales.

Recuerde que la obligación es de medios y no de resultado y que no existe la obligación de desistir de la relación cuando no se obtiene total o parcialmente la información. Si el potencial cliente no suministra cabalmente la información, o no es posible obtenerla de otras fuentes, consagre que corresponderá al Comité de Cumplimiento decidir acerca de la viabilidad de establecer o mantener la relación. La decisión del Comité dependerá de la medición del riesgo residual y del balance que haga de los correspondientes riesgos legales, reputacionales, operativos y de contagio.

• **Consagre en su manual que la lista de accionistas/beneficiarios de las contrapartes,** donde no exista una base de datos estatal, debe ser suministrada por la propia contraparte, lista que debe estar firmada por su representante legal, quien deberá certificar:

- a• El cumplimiento de los deberes en materia de habeas data.
- b• Que ninguna de las acciones es nominal.

Consagre en su manual que su empresa no establecerá relaciones contractuales con contrapartes constituidas por acciones al portador.

• **Consagre en su manual que, en ausencia, total o parcial, de la lista de accionistas/beneficiarios de una contraparte,** su representante legal deberá certificar: a) las razones legales que impiden la entrega de la información; b) que la empresa y sus accionistas no están actualmente sujetos a procesos penales, civiles o administrativos por el incumplimiento de deberes en materia antilaft.

• **Consagre en su manual que toda la gestión orientada a recabar información sobre los beneficiarios finales de las contrapartes** debe desarrollarse bajo los parámetros de la debida diligencia ampliada – DDA, esto es realizando todas las acciones exigidas para afrontar eventos de mayor riesgo, conforme deberes y controles previa y precisamente descritos en el manual.

• **Consagre en su manual que se debe realizar visita por parte del área de cumplimiento,** conforme parámetros previamente definidos, a la sede de la contraparte que no haya suministrado cabal información, en aquellos eventos en que la calidad de la relación comercial, o los parámetros contractuales hagan necesario establecer o mantener la relación y siempre que esa visita contribuya a disminuir el riesgo residual y a atenuar los correspondientes riesgos legales, reputacionales, operativos y de contagio.

• **Consagre en su manual que toda la gestión orientada a recabar información** sobre los beneficiarios finales de las contrapartes debe quedar documentada y que todos los documentos deben ser analizados y sustentar conclusiones.

Incluya cláusulas contractuales que le permitan exigir la entrega de información sobre sus beneficiarios finales a sus contrapartes y que le faculden para dar por terminada la relación ante la desatención del deber, no de manera absoluta, sino a criterio del comité de cumplimiento.

• **Solicite autorización previa, expresa y motivada a cada uno de sus propios accionistas para que su empresa** esté en capacidad de entregar información sobre sus propios beneficiarios finales a sus contrapartes.

RECOMENDACIONES

Lo que NO se debe hacer en materia de normativa interna:

No incluya en su manual que se solicitará información sobre los beneficiarios finales de sus contrapartes a abogados y contadores, salvo si está seguro de que conforme la ley vigente en su país, aquellos están obligados a recaudar, conservar, actualizar y revelar información sobre la titularidad de acciones.

No incluya en el contrato social que la empresa no admite accionistas nominales, salvo si está seguro de que conforme la ley vigente en su país esto es factible. En caso afirmativo, consagre en su manual controles y señales, como la solicitud de giro de dividendos a terceros, orientadas a detectar accionistas que desobedezcan esta regla.

No incluya en su manual que no se solicitará información sobre beneficiarios finales cuando el potencial cliente esté inscrito en el Registro de Emisores de Valores, salvo si está seguro de que conforme la ley vigente en su país, aquel esté sujeto a requisitos de revelación de información sobre sus controlantes.

No incluya en su manual que el control se puede establecer a partir de *“la participación en la financiación de la sociedad mercantil, o por relaciones familiares estrechas e íntimas, asociaciones históricas o contractuales, o si una sociedad mercantil incumple con ciertos pagos.”*

RECOMENDACIONES

Lo que se debe hacer en materia de promoción de una política pública:

De ser necesario, promueva en su país, desde los comités gremiales de oficiales de cumplimiento, una ley que determine la creación de una base de datos estatal de beneficiarios finales, a la que puedan acceder sin restricciones los oficiales de cumplimiento, o la creación de una base de datos de origen empresarial.

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN RENDIR CUENTAS A LA CIUDADANÍA

LA EXPERIENCIA DE GUATEMALA COMO UNA BUENA PRÁCTICA.

GUATEMALA

JULISSA VIRGINIA DE PAZ MORAL

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con estudios en Derechos Humanos, Análisis Estratégico, Seguridad y Geopolítica.

Actualmente labora como directora de Planificación Institucional de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado de Guatemala. Posee más de diez años de experiencia como analista en temas de seguridad y derechos humanos. Investigadora Social en temas de violencia contra la niñez y adolescencia, trata de personas y derechos de las mujeres. Consultora, docente universitaria y escritora independiente.

Tras la sombra de acontecimientos de corrupción que atravesó Guatemala a finales del 2015, generaron la cobertura de la comunidad internacional, como consecuencia de una coyuntura crítica que puso a prueba el sistema democrático de los guatemaltecos. Las anomalías del gobierno de turno de ese momento, redes de corrupción y la indignación de los ciudadanos, dieron lugar a diversas protestas y manifestaciones pacíficas que pusieron a prueba la dignidad de un pueblo.

Estos acontecimientos, hicieron que los guatemaltecos alzarán la voz, permaneciendo hasta hoy, alertas y activos en intervenciones ciudadanas que exigen transparencia y rendición de cuentas de la inversión y gasto público.

La rendición de cuentas basa su estructura alrededor de tres pilares importantes:

- Responsabilidad y obligaciones de quienes ocupan cargos de autoridad en la administración pública.
- Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones del Estado
- Informar a la ciudadanía a través de la socialización de información del gasto público y proyectos que realiza el Estado.

En síntesis, el desarrollo de las capacidades institucionales, el diálogo y la publicación de información de las acciones de un Estado a la ciudadanía, son el mejor camino para una buena gobernanza.

Los esfuerzos realizados por el Estado guatemalteco en pro de la transparencia y rendición de cuentas han sido varios, siendo estos reconocidos internacionalmente como buenas prácticas. Guatemala, es un país que posee muchas riquezas naturales, culturales y mundialmente es conocida por poseer un pueblo trabajador y pacífico, caracterizándose por la defensa del cumplimiento del Estado de Derecho y la Seguridad Democrática.

“ **El reto de un país es dejar constancia de las acciones del Estado, la inversión pública, el bienestar integral de la población.** ”

Imagen sacada de Google.

En el año 2008, tras la publicación del Decreto Número 57, se crea la Ley de Acceso a la Información Pública, esta tiene como objeto principal garantizar a todos los ciudadanos nacionales y residentes en Guatemala, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados, así como garantizar la transparencia de la administración pública. Sin embargo, es hasta los últimos cinco años que se ha fomentado y socializado el cumplimiento de esta Ley con la ciudadanía.

Actualmente, todos los portales institucionales poseen un apartado de información pública donde los ciudadanos pueden solicitar cualquier tipo de información y las instituciones tienen diez días hábiles para responder por escrito las demandas de información de la población.

Con el propósito de monitorear y evaluar el cumplimiento al Decreto 57-2008, se crea la Secretaría de Acceso a la Información Pública, dependencia a cargo del Procurador de los Derechos Humanos. La Secretaría tiene por objeto implementar y dar seguimiento a las decisiones, planes, programas, políticas y actividades adoptadas por la autoridad reguladora para promover el derecho de acceso a la información pública y supervisar el cumplimiento de los sujetos obligados respecto de las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública.

Mientras que, para fortalecer la rendición de cuentas basadas en la ejecución del presupuesto, Guatemala cuenta con el **Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-** que es una herramienta informática del Sistema Integrado de Administración Pública, cuya función es monitorear las ejecuciones presupuestarias. Esta herramienta es utilizada por las Unidades Financieras y de Planificación para el seguimiento de las metas físicas y financieras de las instituciones centralizadas y descentralizadas que manejan presupuesto público.

En temas de Planificación y Programación, desde 2012 la Administración Pública guatemalteca adopta el enfoque de **Gestión por Resultados -GpR-**, priorizando la atención de los problemas que afectan a la población. La Gestión por Resultados, se fundamenta en el monitoreo, seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas vigentes. Priorizando, la rendición de cuentas se crea el Sistema de Planes -Siplan-.

El Sistema de Planes, es liderado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, su función es ordenar las fases del ciclo de la gestión por resultados: fase de diagnóstico, diseño, implementación, seguimiento y evaluación; además, da continuidad a los Resultados Estratégicos de Gobierno, Resultados Institucionales, productos, subproductos, indicadores, recursos económicos y financieros definidos, vinculados a los resultados mencionados.

La información generada por las instituciones del gobierno central y de instituciones descentralizadas proveen al SIPLAN, el registro geográfico donde se llevan a cabo los proyectos, el seguimiento y los recursos invertidos en cada uno de ellos; los datos y registros, apoyan estratégicamente para la toma de decisiones y ofrecen a la población un espacio donde se puede consultar información cualitativa y cuantitativa de las acciones realizadas por el Estado.

En el 2020, se crea la Comisión Presidencial Contra la Corrupción -CPCC- mediante el Acuerdo Gubernativo 28-2020, la cual está a cargo de la Presidencia de la República de Guatemala. Su objetivo es desarrollar mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción en el Organismo Ejecutivo y, por ende, acciones legales que permitan la recuperación de los fondos públicos defraudados.

La comisión elabora informes trimestrales que contienen información administrativo-financiera, acciones de prevención, gestiones, participaciones y resultados ejecutados en cada gestión. Son estructurados de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 28-2020 y las reformas contenidas en el Acuerdo Gubernativo No. 34-2020, en el marco de la apertura, transparencia y rendición de cuentas. Los informes contienen:

- Procedimiento de recepción y diligenciamiento de alertas de corrupción.
- Resultados de gestión de alertas de corrupción.
- Avances obtenidos en la prevención de la corrupción.
- Fomento a la transparencia en el Organismo Ejecutivo.
- Gestiones institucionales nacionales e internacionales, entre otras.

Cada cuatrimestre las instituciones del Organismo Ejecutivo publican en los portales, el informe cuatrimestral de Rendición de Cuentas, el cual consta de un vídeo, presentación e informe escrito que contiene el avance del presupuesto y la descripción de los logros obtenidos en la gestión.

En el año 2023, como parte de este proceso, se inicia la publicación del **“Tablero de Rendición de Cuentas”**, que posee el resumen del presupuesto y los logros de la institucional ejecutados mensualmente para que el ciudadano tenga una mejor percepción de la gestión realizada por las instituciones del Estado.

Otro mecanismo de control para la transparencia de las acciones del Estado es la implementación del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-, liderado por la Contraloría General de Cuentas. El control gubernamental es el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que rigen y coordinan el ejercicio de control interno y externo gubernamental.

El SINACIG, se inició a implementar en el 2022, posee los objetivos, responsabilidades, componentes y normas de control interno de las instituciones, es de observancia obligatoria para las entidades sujetas a la fiscalización. El proceso de implementación consiste en la realización anual de un diagnóstico de los posibles riesgos tanto, normativos, administrativos y de seguridad que deben ser observados y mitigados durante doce meses para prevenir actos de corrupción, de incumplimiento legal y de procesos internos que afecten la misión y visión institucional.

Es importante mencionar, que la implementación del Sistema Nacional de Control Interno requiere la participación de la máxima autoridad, equipo directivo y todos los servidores públicos quienes están comprometidos por la transparencia de los procesos institucionales.

“**Los retos de los Estados y de la ciudadanía para prevenir la corrupción, el nepotismo y el abuso de autoridad, son muchos, pero los mecanismos que puedan fortalecer los procesos de transparencia, ética y prevención de la corrupción siempre son pasos hacia una buena gobernanza y una convivencia en democracia.**”

Cuando se agendan las amenazas y riesgos al Estado de Derecho, Seguridad Democrática y Seguridad de la Nación, en ocasiones, no se evidencia como la principal causa de los problemas de Estado **“la corrupción”**, lo que implica una grave equivocación, ya que las acciones de personas que realizan la función pública con objetivos propios y a favor de unos pocos, se ven materializados en pobreza, desigualdad social, desempleo, incremento de la violencia y falta de oportunidad para las próximas generaciones.

Los ciudadanos evaluamos a cada gobierno tras el paso de cada cuatro años de gestión, en la mayoría de los casos, éstos, no aprueban la evaluación ciudadana. Y el pueblo, vuelve a temer por los nuevos personajes que tomarán el rumbo del país por los próximos cuatro años y en ocasiones vuelve la esperanza o se aumenta la incertidumbre por las acciones que éstos realizan. Sin embargo, las personas que no son electos por el pueblo pero que ocupan ya cargos como servidores públicos tienen el reto de no permitir, consentir y mucho menos ser parte de actos de corrupción.

Fomentar las iniciativas del Estado y de los ciudadanos a favor de la transparencia y prevención de la corrupción es deber de todos, ya que estas prácticas fortalecen la rendición de cuentas, fomentan el diálogo y la participación ciudadana. Lo que permite una convivencia en paz y el goce de los derechos fundamentales.

**YUDY
TUNJANO**

Abogada colombiana y chilena, Magister en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster Compliance Officer de la Universidad Complutense de Madrid, España. Diplomada en SARLAFT y Compliance, Bogotá, Colombia. Actualmente cursa un Máster en Gestión de Riesgos de blanqueo y fraude.

Experta en gestión de riesgos, Gobierno Corporativo, implementación de programas de prevención de blanqueo de capitales (BC/FT) y antisoborno. Directora de Vive Compliance Magazine.

¿CÓMO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ESTÁ TRANSFORMANDO EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO?

La inteligencia artificial (IA) es la capacidad de las máquinas de razonar, aprender o llevar a cabo tareas asociadas a la inteligencia humana gracias a los datos introducidos que almacenan. El concepto viene de la ciencia de la computación y funciona gracias a algoritmos y programas informáticos¹.

De manera progresiva, la IA ha venido impactando muchos aspectos de nuestras vidas, desde la forma en que hacemos negocios hasta cómo interactuamos con el mundo, pasando por el ámbito militar, académico, legal, económico o diplomático y otros más.

Por supuesto que cumplimiento normativo, también conocido como Compliance, no es ajeno al impacto de la IA. Ello dado que el compliance es un tema cada vez más importante para las empresas, ya que se encarga del cumplimiento de las obligaciones de la empresa. Tanto en el ámbito normativo externo como interno (Hard Law y Soft Law), siendo la primera de obligatorio cumplimiento al ser un mandato jurídico, mientras que la segunda de cumplimiento voluntario, tal como buenas prácticas o de buen gobierno corporativo².

¹<https://elordenmundial.com/que-es-inteligencia-artificial>

²Compliance Officer. <https://insolidumabogados.com/compliance-office/> revisado el 16/04/2023

³Bienvenido al compliance moderno: datos para gestionar mejor el riesgo - Ideas PwC. <https://ideas.pwc.es/archivos/20201106/bienvenido-al-compliance-moderno-ia-y-datos-para-gestionar-mejor-el-riesgo/> revisado el 16/04/2023

La inteligencia artificial no solo puede mejorar el cumplimiento de distintos aspectos dentro de la empresa (como la ciberseguridad), además permite a las empresas automatizar tareas, analizar datos, al proporcionar información en tiempo real y analizar grandes volúmenes de datos con mayor precisión que un ser humano. Igualmente, la IA puede identificar patrones y detectar posibles riesgos de incumplimiento, lo que permite a las empresas tomar decisiones más informadas y reducir los errores humanos.

Esto supone un cambio de las reglas de juego importante en el mundo del compliance. Históricamente, las empresas podían argumentar que no tenían la suficiente información disponible para identificar desajustes de cumplimiento en sus redes -el argumento clásico de: "Es como buscar una aguja en un pajar"- . Ahora se espera que las compañías demuestren que están aprovechando los datos y aplicando analítica avanzada para obtener información y conocer los riesgos de toda su red empresarial³.

Algunos de las diversas formas que las empresas pueden utilizar la inteligencia artificial (IA) en el cumplimiento normativo de diversas formas. A continuación, se detallan algunas de las principales formas:

Procesamiento del lenguaje natural (NLP):

- Analizar documentos legales y detectar posibles riesgos de incumplimiento. También se pueden utilizar algoritmos de aprendizaje automático para detectar patrones y predecir posibles problemas. También podría ser utilizado para analizar contratos y detectar cláusulas que no cumplan con las regulaciones aplicables.

Monitoreo de riesgos:

- Monitorear los riesgos de incumplimiento en tiempo real y detectar patrones que indiquen posibles violaciones. Por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar grandes cantidades de datos financieros y detectar transacciones sospechosas que puedan estar relacionadas con el lavado de dinero.

Automatización de tareas:

- Podría automatizar la revisión de informes financieros o la creación de informes de cumplimiento.

Análisis predictivo:

- Analizar los datos de ventas y detectar patrones que indiquen un posible incumplimiento de las regulaciones de privacidad de datos.

Por otra parte, se debe definir un nuevo marco que integre la funcionalidad de la inteligencia artificial sin olvidar el factor humano que es de vital importancia. Aunque es poco probable que la inteligencia artificial reemplace al oficial de cumplimiento o a los departamentos de compliance. Dado que la IA puede automatizar algunos procesos y mejorar la eficiencia del cumplimiento normativo, es necesario que los seres humanos desempeñen roles clave en el cumplimiento normativo.

La IA no puede reemplazar completamente las habilidades de comunicación y el conocimiento especializado que tienen los oficiales de cumplimiento. El especialista de cumplimiento tiene una comprensión profunda de las leyes y regulaciones aplicables y pueden comunicarse efectivamente con los empleados y otras partes interesadas para lograr que la empresa cumpla con su programa integral de cumplimiento.

Igualmente, es necesario abordar los desafíos éticos que traen las nuevas tecnologías. Por ejemplo, es importante garantizar que la IA no genere violaciones de privacidad o inseguridad en la información, dado que depende de grandes cantidades de datos para funcionar correctamente. También podría generar contingencias en la autonomía y control, en la medida que la IA se vuelve más avanzada y pueda tomar decisiones y realizar acciones sin la intervención humana; podría ser difícil determinar quién es responsable de las decisiones tomadas por los sistemas de IA, generando problemas legales.

Las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, vinculadas con ISO, también participan en el trabajo (Iso, 2021).

Pero retomemos el tema de los desafíos con la normalización como apoyo. Comencemos por la Gobernanza Corporativa. *La ISO 37000:2021 Governance of organizations. Guidance (aun sin traducción oficial), la define como Sistema por el cual una organización es dirigida, supervisada y responsable por el logro de su propósito definido.* La piedra angular de este desafío, desde mi punto de vista, es la estructura en las organizaciones. La norma antes mencionada nos orienta en cuanto a la forma de su abordaje. En su aparte 5, nos ilustra y guía en los aspectos que deben ser considerados para su constitución. Sin embargo, el reto está en cómo diseñarla/ajustarla en empresas pequeñas como unipersonales o pymes.

Desde mi punto de vista queda una arista sin considerar, que es la normalización en materia de la función de cumplimiento, factor determinante en la Gobernanza corporativa. Siguiendo con los desafíos, el siguiente a mi parecer, es cómo medir la mejora continua del sistema de gestión de compliance. No puede ser tan sencillo como cumple/no cumple, debe ir más allá. En este sentido, la ISO 37301:2021 Sistemas de gestión del complianc, en el anexo A.10 nos da luces de como acercarse a la mejora continua del proceso de cumplimiento; así como los lineamientos sobre la capacidad de mejorar y evolucionar continuamente.

Adicionalmente, las normas UNE 66178: 2004 Sistema de gestión de la Calidad; así como la ISO 9004:2018 Gestión de la calidad; proporcionan acciones y técnicas para la identificación y gestión de oportunidades de mejora, que podemos llevar de la calidad y enfocarlos al compliance.

En conclusión, la inteligencia artificial tiene un gran potencial en el ámbito del cumplimiento normativo al permitir a las empresas automatizar tareas, analizar grandes volúmenes de datos y detectar posibles riesgos de incumplimiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la IA no puede reemplazar completamente el papel del oficial de cumplimiento, ya que se requiere de habilidades de comunicación y conocimiento especializado para garantizar que la empresa cumpla con todas las regulaciones aplicables. Además, es necesario abordar los desafíos éticos que puede plantear, como la privacidad de los datos, la autonomía, responsabilidad, programación, voluntad, etc. Por lo que, es fundamental que las empresas encuentren el equilibrio adecuado entre la utilización de la IA y la participación humana para garantizar el cumplimiento normativo y el éxito empresarial.

EL COMPLIANCE SIN PERSONAS ÉTICAS Y SIN LIDERAZGO

RAMÓN VELASCO STOLL

Máster en Dirección de Empresas. Máster en Ingeniería Naval. Licenciado en Ciencias Marítimas Navales. Oficial de Marina en retiro. Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas. Auditor SGS para Sistemas Antisoborno ISO 37001, Modelo ExI (Empresarios por la Integridad) y Compliance Libre Competencia. Actualmente es Director de Programas de Integridad y Compliance en ETHICS - Asociación Peruana de Ética y Compliance y Gerente General BSBC Consulting Group. <http://www.bsbc.pe>

En pleno año 2023, seguimos escuchando casos de conductas cuestionables que han ocurrido en grandes organizaciones, incluso de grandes firmas auditoras. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de los valores de las personas en la efectividad de un sistema de compliance.

La pregunta que surge entonces es ¿por qué estos sistemas de compliance no están funcionando como deberían? ¿Qué se está haciendo mal? La respuesta a estas preguntas puede encontrarse en que probablemente se está dando por sentado que todas las personas de la organización poseen altos niveles de integridad y valores. Siendo quizás que se está descuidando el componente humano, a la persona para que un sistema de Compliance sea realmente efectivo.

Las organizaciones contratan personas y esperan que sus valores e integridad puedan alinearse con los definidos por la organización. Pero ¿qué pasa cuando los valores personales de un individuo entran en conflicto con los valores de la empresa? ¿Es posible que el sistema de Compliance sea incapaz de cambiar la actitud de un individuo hacia la ética empresarial y la integridad?

La verdad es que la formación de una persona comienza en la familia, en el hogar y es aquí donde se siembran las semillas de los valores que guiarán el comportamiento futuro de esa persona. Si estas semillas no se plantan adecuadamente, se corre el riesgo de que la persona se convierta en alguien sin valores y sin principios éticos. En este sentido, la familia es la clave para que el proceso de formación de la persona sea exitoso.

Debemos entender que el Compliance es mucho más que simplemente el cumplimiento de normativas legales obligatorias y voluntarias impuestas por la organización. El Compliance es **LA CULTURA DE HACER LO CORRECTO**, lo cual solo puede ser posible si las personas que conforman la organización tienen valores sólidos y principios éticos.

Un sistema de Compliance efectivo no es posible sin la presencia de personas que estén dispuestas a hacer lo correcto. Un Compliance con personas sin valores es como construir un edificio con cimientos defectuosos. Puedes construir todo lo que quieras encima, pero eventualmente se derrumbará. Por esta razón, es fundamental que las empresas se aseguren de que sus empleados tengan valores sólidos y principios éticos.

Las empresas deben esforzarse por crear una cultura de hacer lo correcto, donde la ética y la integridad empresarial sean valores fundamentales que guíen el comportamiento de los empleados. Esta cultura no puede ser impuesta por la empresa, sino que debe ser adoptada por los empleados como propia. Para lograr esto, es necesario que los empleados se sientan identificados con los valores y principios éticos de la empresa, que los consideren como parte de su propia identidad.

LA CULTURA DE HACER LO CORRECTO

No es algo que se pueda conseguir de la noche a la mañana, requiere un esfuerzo constante y comprometido por parte de la empresa y sus empleados.

En este sentido, el liderazgo en base al ejemplo es importante y necesario. Los líderes de una organización deben ser un modelo para seguir para sus empleados, deben demostrar con sus acciones que están comprometidos con la ética y la integridad empresarial.

El liderazgo en base al ejemplo es una forma efectiva de influir en los demás para que adopten valores, actitudes y comportamientos positivos. Este tipo de liderazgo se basa en el hecho de que las personas están más dispuestas a seguir las acciones de alguien que les inspira y les motiva con su propio comportamiento.

En el contexto de la implementación de un sistema de Compliance efectivo, el liderazgo en base al ejemplo es crucial para establecer una cultura de cumplimiento en toda la organización. Cuando los líderes de una organización demuestran un compromiso real y tangible con el cumplimiento ético, se crea una cultura donde la integridad es valorada y respetada.

Un ejemplo de liderazgo en base al ejemplo en el ámbito del Compliance es el caso de Microsoft. La empresa ha sido ampliamente elogiada por su compromiso con la ética y el cumplimiento. Uno de los factores clave detrás de este éxito es la actitud de su CEO, Satya Nadella. En lugar de enfatizar la ganancia financiera, Nadella ha hecho hincapié en la importancia de la responsabilidad social y el cumplimiento ético. Como resultado, la empresa ha sido capaz de establecer una cultura de compliance que abarca a toda la organización.

Otro ejemplo es el de Patagonia, una empresa de ropa deportiva con sede en California. La empresa ha sido reconocida por su compromiso con la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento ético. El fundador de la empresa, Yvon Chouinard, es un activista ambiental y un defensor de la responsabilidad social corporativa. A través de sus acciones y palabras, Chouinard ha establecido una cultura de compliance en Patagonia que se refleja en toda la organización.

En ambos casos, los líderes han demostrado un compromiso real y tangible con el cumplimiento ético, lo que ha permitido establecer una cultura de compliance que abarca a toda la organización.

En conclusión, el liderazgo en base al ejemplo es esencial para establecer una cultura de cumplimiento ético en toda la organización. Cuando los líderes demuestran su compromiso con el cumplimiento ético y establecen valores éticos sólidos, se crea una cultura donde la integridad es valorada y respetada. Los ejemplos de Microsoft y Patagonia ilustran cómo el liderazgo en base al ejemplo puede ser efectivo para establecer una cultura de compliance en una organización.

CONSECUENCIAS DE ESTAR EN LISTAS DE PAÍSES NO COOPERANTES

Vive Compliance Magazine

Consecuencias de estar en listas de países No Cooperantes

RAUL GUIZADO
VP Cumplimiento
Banco General
Panamá

EDO BAKKER
Experto en
Prevención ALA/CFT
España

WILLIAM CHINCHILLA
Consultor en
prevención ALA/CFT
Costa Rica

YUDY TUNJANO
Directora Vive Compliance
Moderadora

Martes 7 marzo
Libre y gratuito

09:00 A.M.
11:00 A.M.
01:00 P.M.
5:00 P.M.

www.vivecompliance.com **zoom**

El pasado 07 de marzo de 2023,

VIVE COMPLIANCE MAGAZINE organizó el webinar **CONSECUENCIAS DE ESTAR EN LISTAS DE PAÍSES NO COOPERANTES**

Las listas de países no cooperantes están integradas por aquellos países que actualmente trabajan en conjunto con el GAFI para dar respuesta a las deficiencias estratégicas que presentan en sus sistemas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. También son países y territorios que aún no cumplen todas las normas fiscales internacionales pero que se han comprometido a llevar a cabo reformas favorables en su legislación y sus prácticas fiscales, mediante la cooperación.

Estar en estas listas significa que hay un compromiso por parte de los países para resolver en los plazos acordados las deficiencias identificadas.

Los panelistas invitados nos contaron, cuáles son los avances de sus jurisdicciones, qué les falta por cumplir y cuáles son las consecuencias de permanecer en estas listas.

WILLIAM CHINCHILLA:

Experto en sistemas de prevención de BCFT. Creador y director del Centro de Formación y Apoyo para Usuarios de Servicios Financieros y en la Prevención y Control del Lavado de Dinero en Costa Rica.

RAÚL GUIZADO:

es vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad Corporativa de Banco General, S.A. desde el 2007. Además, ejerce la función de coordinador y participa como ejecutivo en las reuniones del Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales de Junta Directiva de Banco General, S.A.; participa también como miembro del Comité de Cumplimiento de Junta Directiva de Banco General (Costa Rica), S.A.

EDO BAKKER:

Está certificado como auditor interno y cuenta con la Certification Risk Management Assurance por el Instituto de Auditores Internos. Es miembro de la Association of Certified Fraud Examiners.

Actualmente es CEO de Agile Control Solutions, Experto Externo en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo inscrito en el registro del SEPBLAC. Es ponente habitual en Cumplen y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

Se transmitió por la plataforma de Zoom en vivo por nuestro canal de Youtube.

ACTIVIDADES DEL OFICIAL DE PRIVACIDAD DATOS PERSONALES.

RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA EN EL PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN DATOS PERSONALES.

El legislador introdujo en el sistema colombiano de protección de datos el criterio de la **RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA** como una obligación en cabeza de los responsables del Tratamiento de Datos. De la misma manera se dispuso que los **RESPONSABLES** deben ser **CAPACES** de **DEMOSTRAR** a petición de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** que han **IMPLEMENTADO MEDIDAS APROPIADAS Y EFECTIVAS PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 1581 DE 2012.**

Lo relevante son las actividades que debe desarrollar el **OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS**, que si bien la ley abrió la posibilidad que algunas actividades de respuesta podrían quedar en cabeza de “Áreas” de la misma empresa, al momento de demostrar la responsabilidad en la implementación y eficacia de dicho plan ante las autoridades, termina en cabeza del gerente y/o director y/o jefe de dicha área, que en muchas ocasiones desconoce su responsabilidad y funciones normativas que le atañen a él, representate legal y máximo órgano directivo.

COLOMBIA

CARLOS BOSHELL.

Administrador de Empresas. Máster en Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra. Auditor Internacional de varios estándares ISO y BASC. Es el creador e implementador del SARLAFT para la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia. Actualmente, es el presidente OIACS -Organización Internacional Anticorrupción y Antisoborno.

Pero antes de involucrarnos con las actividades del Oficial de Protección de Datos, nos referiremos a la Evaluación y Revisión Continua del Programa, que debe cumplir con dos actividades:

1 DESARROLLAR UN PLAN DE SUPERVISIÓN Y REVISIÓN

El **Oficial de Protección de Datos** debe desarrollar un plan de supervisión anual, donde debe tener en cuenta a partir del cumplimiento de los ocho (8) elementos operativos que hemos referido en las dos entregas anteriores:

- ▶ Compromiso de la organización.
- ▶ Controles del programa integral de gestión de datos.
- ▶ Políticas.
- ▶ Sistemas de administración de riesgos asociado al tratamiento de datos personales.
- ▶ Requisitos de formación y educación.
- ▶ Protocolo de repuesta en el manejo de violaciones e incidentes a los datos personales.
- ▶ Gestión de los encargados del tratamiento en las transmisiones internacionales de datos personales.
- ▶ Comunicación externa.

El objetivo de este Plan de Supervisión y Revisión es garantizar EFICACIA, muy seguramente evaluados en indicadores, en todos sus procesos, a partir de la Administración de los Riesgos de Datos Personales, en cumplimiento de unos objetivos que llevarán al cumplimiento de una política comprometida.

2 EVALUAR Y REVISAR CONTROLES DEL PROGRAMA

- ▶ El Oficial de Protección de Datos debe ejecutar un monitoreo continuo, contestando como mínimo las siguientes preguntas que deberán estar evidenciadas:
- ▶ ¿Cuáles son las últimas amenazas y riesgos al tratamiento de datos personales detectados en su organización?
- ▶ ¿Los controles del programa están teniendo en cuenta las nuevas amenazas y reflejando las quejas más recientes o los hallazgos de las auditorías, o las orientaciones de la autoridad de protección de datos?
- ▶ ¿Se están ofreciendo nuevos servicios que involucran una mayor recolección, uso o divulgación de la información personal?
- ▶ ¿Se está llevando a cabo capacitación eficaz, se están siguiendo las políticas y procedimientos, y el programa se encuentra actualizado?

ACCIONES QUE DEBE DESARROLLAR EL OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LA ORGANIZACIÓN

Controlar y actualizar el inventario de información personal continuamente para identificar y evaluar nuevas recolecciones, usos y divulgaciones.

Revisar las políticas siguiendo los resultados de las evaluaciones o auditorías.

Mantener como documentos históricos las evaluaciones de impacto y las amenazas a la seguridad y riesgos.

Revisar y actualizar, en forma periódica, la formación y la educación impartida a todos los empleados de la organización, como resultado de las evaluaciones continuas y comunicar los cambios realizados a los controles del programa.

Revisar y adaptar los protocolos de respuesta en el manejo de violaciones e incidentes de seguridad para implementar las mejores prácticas o recomendaciones y lecciones aprendidas de revisiones posteriores a esos incidentes.

Revisar y en su caso, modificar los requisitos establecidos en los contratos suscritos con los encargados del tratamiento.

Actualizar y aclarar las comunicaciones externas para explicar las políticas de tratamiento de datos.

Reportar semestralmente al representante legal de la empresa la evolución del riesgo, los controles implementados, el monitoreo y los avances y resultados del programa.

Y por último el Programa Integral de Gestión de Datos Personales pide que se debe **DEMOSTRAR SU CUMPLIMIENTO** y esto se puede demostrar con las siguientes acciones:

- ✔ La implementación de las medidas citadas en la *“Guía para la Implementación del Principio de Responsabilidad Demostrada”* de la SIC.
- ✔ Se haya adoptado el Programa Integral de Gestión de Datos Personales acorde a los establecido en la **ley 1581 de 2012** y el **decreto 1377 de 2013**.
- ✔ **La SIC puede tener en cuenta la existencia e implementación** del programa y las políticas al momento de evaluar la imposición de una sanción siempre y cuando el obligado pueda probar dicha implementación.
- ✔ Un programa bien estructurado le permitirá a la **organización ser transparente** con los titulares cuya información ha recogido, generando así confianza en el mercado.

LEY REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES NORMATIVAS Y DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

El pasado día 21 de febrero del presente año se aprobó la Ley de alertadores en el Reino de España con vigencia desde el día 13 de marzo de 2023.

ESPAÑA

JOAQUIN GARCÍA GONZÁLEZ

Abogado. Consultor en Compliance y Protección de Datos. Perito en Compliance. Soluciones Preventivas para empresas y organizaciones que ayudan con el cumplimiento de la normativa que le afecta.

Esta ley se ha promulgado con un retraso de más de un año, concretamente el 17 de diciembre de 2021, finalizó el plazo para trasponer la Directiva europea de Whistleblowing (Directiva 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión)

A continuación, pasó a relatar algunos aspectos de la normativa aprobada.

Finalidad y ámbito material de aplicación

La ley tiene la finalidad de otorgar una protección adecuada frente a las represalias, que puedan sufrir las personas físicas que informen sobre alguna de las acciones u omisiones contempladas en su ámbito material de aplicación (Art. 2).

a Cualesquiera acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea siempre que:

1. Entren dentro del ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea enumerados en el anexo de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, con

2. Afecten a los intereses financieros de la Unión Europea tal y como se contemplan en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

3. Incidan en el mercado interior, tal y como se contempla en el artículo 26, apartado 2 del TFUE, incluidas las infracciones de las normas de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados, así como las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o con prácticas cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable al impuesto sobre sociedades.

b Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave. En todo caso, se entenderán comprendidas todas aquellas infracciones penales o administrativas graves o muy graves que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social.

En este elenco infracciones podemos destacar las relativas a:

- ▶ Contratación pública.
- ▶ Servicios, productos y mercados financieros, y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- ▶ Seguridad de los productos y conformidad.
- ▶ Seguridad del transporte,
- ▶ Protección del medio ambiente.
- ▶ Protección frente a las radiaciones y seguridad nuclear.
- ▶ Seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los animales.
- ▶ Salud pública.
- ▶ Protección de los consumidores
- ▶ Protección de la privacidad y de los datos personales, y seguridad de las redes y los sistemas de información.

ÁMBITO PERSONAL DE APLICACIÓN

La ley contempla un elenco bastante amplio de personas protegidas, por lo que abarca todo el espectro personal, tanto respecto a personas físicas como jurídicas que puedan estar relacionados con la denuncia de una infracción normativa con la que se pretende luchar contra la corrupción. (Art. 3).

Así esta normativa protege a los informantes que trabajen en el sector privado o público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional, comprendiendo en todo caso:

- a** Las personas que tengan la condición de empleados públicos (funcionarios de carrera o interino, personal laboral y personal eventual).
- b** Trabajadores por cuenta ajena.
- c** Los autónomos.
- d** los accionistas, partícipes y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa, incluidos los miembros no ejecutivos.
- e** Cualquier persona que trabaje para o bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.
- f** aquellos informantes que comuniquen o revelen públicamente información sobre infracciones obtenida en el marco de una relación laboral o estatutaria ya finalizada.
- g** Voluntarios, becarios, trabajadores en periodos de formación con independencia de que perciban o no una remuneración;
- h** Aquellos cuya relación laboral todavía no haya comenzado, en los casos en que la información sobre infracciones haya sido obtenida durante el proceso de selección o de negociación precontractual.
- i** Los representantes legales de las personas trabajadoras en el ejercicio de sus funciones de asesoramiento y apoyo al informante.
- j** Personas físicas que, en el marco de la organización en la que preste servicios el informante, asistan al mismo en el proceso.
- k** Personas físicas que estén relacionadas con el informante y que puedan sufrir represalias, como compañeros de trabajo o familiares del informante.
- l** Por último, las personas jurídicas, para las que trabaje o con las que mantenga cualquier otro tipo de relación en un contexto laboral o en las que ostente una participación significativa.

SUJETOS OBLIGADOS

La normativa considera que tanto Entidades Pública como Privadas están obligadas a implementar un Sistema interno de información, esto un canal de denuncias, una línea ética que canalice la comunicación de infracciones por parte de personas que pretenden luchar contra la corrupción.

De este modo, los Artículo 10 y 13 expresan las organizaciones privadas y públicas obligadas a implementar este sistema interno de información.
Dichos artículos relacionan los sujetos obligados:

PRIVADOS

- a) Las personas físicas o jurídicas del sector privado que tengan contratados cincuenta o más trabajadores.
- b) Las personas jurídicas del sector privado que entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente a que se refieren la Directiva (UE) 2019/1937, deberán disponer de un Sistema interno de información que se regulará por su normativa específica con independencia del número de trabajadores con que cuenten. En estos casos, esta ley será de aplicación supletoria.
- c) las personas jurídicas que desarrollen en España actividades a través de sucursales o agentes o mediante prestación de servicios sin establecimiento permanente, aunque no tenga domicilio en territorio español.
- d) Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.

PÚBLICOS

- a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas, ciudades con Estatuto de Autonomía y las entidades que integran la Administración Local.
- b) Los organismos y entidades públicas vinculadas o dependientes de alguna Administración pública, así como aquellas otras asociaciones y corporaciones en las que participen Administraciones y organismos públicos.
- c) Las autoridades administrativas independientes, el Banco de España y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
- d) Las universidades públicas.
- e) Las corporaciones de Derecho público.
- f) Las fundaciones del sector público.

Para despedir este artículo quisiera hacer una defensa de aquellas personas que han denunciado infracciones y personas corruptas incluso temiendo por su vida y la de su familia y que no deben ser considerados ni chivato ni soplón ni delator ni traidor, sino personas que luchan por defender el cumplimiento de la normativa y la integridad del sistema democrático.

ADOLFO M. GELDER

Lic. En Ciencias Policiales, experto en Ciencias Forenses, consultor Técnico Criminalista, Perito Digital Forense, Criminólogo corporativo, Risk Manager ISO 31000, consultor ISO 18788, Msc. Gerencia de Protección, Seguridad Aplicada y Gestión del Riesgo Empresaria

CIBERSEGURIDAD Y COMPLIANCE EN LATAM EL COMPLIANCE PENAL Y LA CIBERSEGURIDAD

La tecnología avanza a pasos agigantados y los cibercriminales lamentablemente siempre nos llevan un paso adelante, ellos conocen nuestras debilidades como humanos y nuestras vulnerabilidades en nuestros sistemas informáticos, si nos referimos al entorno empresarial la situación es mas peligrosa y apremiante aun ya que los cibercriminales siempre apuntan hacia las organizaciones ya que los delitos informáticos son muchos más lucrativos que exponerse a robar una entidad bancaria.

En el mundo empresarial donde cada vez se depende más de las computadoras y del intercambio de información a través de las redes, uno de los aspectos que debe integrar un sistema efectivo de Compliance Penal es un buen esquema de seguridad informática o seguridad de la información.

Cada vez son más constantes y variados los escándalos que se han presentado en las empresas por brechas en la seguridad informática, que derivan en responsabilidades para las personas jurídicas no sólo a nivel penal sino también civil o administrativo. Recientemente hemos visto cómo las fallas de seguridad de la información derivan en casos cada vez más complejos.

Y es que la vulnerabilidad se presenta desde distintos flancos. Por un lado, las organizaciones deben cuidarse de ser víctimas de ataques externos de cibercriminales que buscan acceder a sus datos para obtener un beneficio o como parte de un ejercicio de hacking para poner a prueba la seguridad informática. Por el otro debe evitar que su propio personal incurra en infracciones por acción u omisión que pongan en peligro los sistemas.

Daños informáticos

Otro riesgo que debe mitigarse dentro de las empresas es la utilización de los recursos informáticos propios para actividades delictivas o con el fin de ocasionar daños a terceros. Este riesgo si bien puede ser más evidente en el caso de empresas asociadas al sector tecnológico, también puede perjudicar a empresas más pequeñas. En este sentido, nada impide que desde los computadores de una Pyme del sector servicios se ejecuten acciones dirigidas a afectar el servidor de su competidor.

Y este tipo de conductas puede ocurrir con o sin conocimiento de la alta dirección de la empresa, si no se implementan los controles y el monitoreo adecuado a los sistemas informáticos propios.

Estos tres elementos destacan entre los más relevantes en materia de seguridad informática, pero no son los únicos. Hoy en día la tendencia es al incremento de medios informáticos para la comisión de delitos. Quienes los ejecutan corren un menor riesgo y obtienen un mayor beneficio. Por otra parte, existe una mayor dependencia a las redes en el manejo de información y ejecución de transacciones.

Delitos de propiedad intelectual e industrial

Otro bloque de delitos que representan alto riesgo en tema de seguridad informática es aquellos relativos a la propiedad intelectual e industrial. Por un lado, la empresa debe prevenir que personas no autorizadas tengan acceso a la información almacenada sobre productos o desarrollos propios o de terceros que reposen en sus sistemas, aplicando las medidas mencionadas en el punto anterior.

Por el otro, existe el riesgo de que el personal o colaboradores hagan uso de programas o aplicaciones ilegales en sistemas de la empresa, consciente o inconscientemente. Si la empresa obtiene un beneficio de este tipo de actividades puede generarse responsabilidad penal para la persona jurídica.

Un programa de Compliance Penal que evalúe las condiciones de la seguridad informática de la empresa, le permitirá tomar las medidas necesarias para prevenir este tipo de riesgos, que cada vez es más tangible.

Ciberseguridad y la protección de datos

Uno de los primeros elementos que debe resguardar la empresa son los datos propios y de terceros que maneja, particularmente los datos personales e información sensible que puede generarle responsabilidad con sus clientes, proveedores o con sus mismos usuarios internos.

Los respaldos de la empresa deben contar con medidas de seguridad ajustadas, y acordes al tipo de información almacenada. Parecerá un cliché que les de estas recomendaciones en pleno año 2023 pero como especialista en el área, les aseguro que aún hay empresas que ven la ciberseguridad como algo opcional, como un mal necesario o sencillamente un gasto. Por lo tanto, es imprescindible decirles que toda nuestra información es vital y en el caso de datos especialmente sensibles, deberán implementarse mecanismos de encriptación, uso de servidores propios, restricción y control de acceso acordes con el nivel de riesgo.

La empresa deberá contar con la asesoría de especialistas en materia de seguridad informática, que determinen cuáles medidas son recomendables y qué herramientas de control se deben implementar.

Esto debe necesariamente formar parte del programa de Compliance de la empresa, puesto que se trata de un recurso necesario para establecer una barrera en la prevención de delitos relacionados con datos personales y revelación de información.

Por lo tanto, en la medida en que las empresas implementen controles internos de seguridad informática, estarán contribuyendo a la mitigación de estos y a la eficacia de su programa de Compliance.

¡EVITE SER
VÍCTIMA!

NOHELIA YANETH ALFONZO VILLEGAS

Postdoctora en Investigación, Investigación Transcompleja. Estudios de Paz y Cooperación. Doctora en Ciencias de la Educación. Magister en Derecho Laboral e Investigación Educativa. Docente Universitario.

noheliay@gmail.com.
<https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>.

COMPLIANCE Y ORGANIZACIONES SALUDABLES

El **compliance** se refiere al proceso de garantizar que una organización cumpla con todas las leyes, reglamentos y normas pertinentes. Esto incluye identificar riesgos potenciales y tomar medidas para minimizar o eliminar esos riesgos. De allí que, la función de cumplimiento es responsable de monitorear e informar sobre problemas de observancia u acatamiento dentro de la organización, así como de garantizar que se tomen las medidas adecuadas para abordar cualquier problema que surja.

En tal sentido, el compliance es una función vital para las organizaciones porque contribuye a minimizar el riesgo de acciones legales o regulatorias, así como el daño a la reputación. Además, el cumplimiento de los requisitos reglamentarios puede conducir a una mayor confianza por parte de los clientes, usuarios, trabajadores, accionistas y potenciales inversores.

Por su parte, las **organizaciones saludables**, son aquellas que aúna los esfuerzos de empleadores, trabajadores y de la sociedad, para mejorar el bienestar y la salud en el entorno laboral.

Es decir, que ponen en marcha las medidas necesarias para mejorar la salud de los trabajadores, mediante la creación de lugares de trabajo saludable, con un entorno seguro, y un buen clima laboral, enfatizando la prevención de riesgos, enfermedades y accidentes laborales tanto físicos como psicosociales de forma proactiva y comprometida.

MODELOS

Se limitan a cumplir lo estipulado en la ley.

Van más allá, integran la cultura preventiva en todos los niveles de la organización.

Trabajan de forma continua y sistemática para garantizar un entorno saludable.

Ahora bien, en función del grado de implementación de medidas para garantizar la salud y el bienestar de sus trabajadores, se puede hablar de tres tipos de modelos de organizaciones saludables:

- a)** De primer nivel, que son aquellas que simplemente se limitan a cumplir con lo estipulado en la legislación vigente en lo que se refiere a la prevención de riesgos laborales.
- b)** De segundo nivel, son aquellas que van un paso más allá en la prevención de riesgos, buscando integrar la cultura preventiva en todos los niveles de su organización.
- c)** De tercer nivel, son aquellas que han llegado a la excelencia, trabajan de forma continua y sistemática para la consecución de su objetivo prioritario que es la salud y el bienestar de sus trabajadores, y que buscan obtener ventajas competitivas a través de la creación de entornos saludables.

Teniendo claras la acepción de ambas categorías, resulta más que evidente que el compliance y las organizaciones saludables van de la mano, por cuanto, el primero, es un componente crucial de una cultura organizacional saludable, la cual implica la adopción de medidas transversales relacionadas con la responsabilidad social,

la creación de un entorno seguro sostenible y sustentable, lo cual genera como resultado un aumento del rendimiento de los empleados, la reducción del absentismo laboral y la mejora de la imagen de la organización de cara al exterior.

En este orden de ideas, la relación del compliance con la salud y la seguridad laboral es indudable, ya que para lograr su cometido, imperativamente, las organizaciones deberán poner en marcha todas las medidas de prevención de riesgos necesarias para cumplir la normativa y garantizar la seguridad de los empleados en su puesto de trabajo, e ir inclusive más allá, a lograr un espacio armonioso y deseable de trabajo, el cual se encuentra indisolublemente ligado a la conciliación de la vida familiar y laboral, maximizando el bienestar laboral, de modo que estimule a sus trabajadores a desarrollarse personal y profesionalmente en pro de sí mismo y de la organización, demostrando un alto sentido de pertenencia y de valor en el contexto de una ética organizacional intra y extra muros.

En tal sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece 4 aspectos a considerar para el logro de tales fines:

- Ambiente físico de trabajo.
- Entorno psicosocial de trabajo.
- Recursos personales en el trabajo.
- Participación de la empresa en la comunidad.

En síntesis, lograr organizaciones saludables, pasa por la implementación de programas de labor y behavioral compliance, que implica el establecimiento de indicadores para determinar el ¿cómo? y ¿qué? influye en el desarrollo del clima organizacional (comportamiento, actitudes, desempeño) desde las dimensiones de estructura, responsabilidad, recompensa, desafío, relación, cooperación, estándares, conflicto e identidad, en pro de un adecuado proceso de toma de decisiones consensuadas y cooperativas para alcanzar una mejora continua de los beneficios de bienestar emocional y laboral que incluya una adecuada gestión de la prevención de los riesgos físicos y psicosociales que se traduzcan en salud integral, productividad, imagen corporativa y promoción profesional.

A tales efectos, de gestionar y estructurar programas de labor y behavioral compliance en pro de la conformación y robustecimiento de organizaciones saludables de alto rendimiento y capacidad de abordaje efectivo de fenómenos críticos en contextos laborales, deben incorporarse buenas prácticas laborales, tales como:

● Job crafting

Se trata de una técnica enfocada a dar a los trabajadores libertad para adaptar sus puestos a sus preferencias o necesidades actuales, logrando trabajadores más felices y por ende, más productivos, esto implica considerar 3 elementos:

1. establecimiento de nuevos retos que estimulen la motivación del trabajador.
2. creación de programas formativos que modifiquen la percepción que tiene el trabajador permitiéndole valorar su labor y el impacto y beneficio para la organización.

3. Establecimiento de sinergias entre niveles permitiendo que los trabajadores subordinados ganen una perspectiva más amplia de su trayectoria en la organización con la perspectiva correcta de que todos los trabajadores tienen la misma importancia y su contribución igual de valiosa para la organización.

El cual puede implementarse en tres variantes:

Relational crafting: implica que los trabajadores que tradicionalmente no tenían contacto, tengan la oportunidad de interactuar con las personas de su entorno laboral, siempre y cuando esto signifique un mejor desempeño de su labor principal.

Task crafting: el propio trabajador decide añadir o quitar tareas de su rutina diaria, buscando siempre que sus aptitudes salgan a relucir en las tareas elegidas.

Cognitive crafting: esta modalidad busca cambiar la percepción que el trabajador tiene de su trabajo, mediante programas formativos que ayudan a tener una concepción nueva de la misión de la organización.

● Justicia organizacional

Referida a las percepciones de los trabajadores sobre la equidad en el lugar de trabajo, en cuanto a los resultados (distributiva), toma de decisiones (procesal), el trato dentro de la organización (interaccional), las cuales pueden tener un impacto significativo en las actitudes, los comportamientos y el bienestar de los trabajadores, así como en los resultados de la organización, como la satisfacción laboral, el compromiso y la rotación.

● Comportamiento organizacional

Estrechamente relacionado con el anterior, por cuanto está referido a la actuación de los individuos dentro de una organización y cómo interactúan entre sí, cómo se produce la comunicación, así como la cultura interna, considerando a tales efectos 4 elementos: personas, estructura, tecnología, entorno.

Se pueden mencionar 4 modelos en función del nivel de participación, a saber:

Custodia: en el que el gerente reconoce los problemas internos y ofrece soluciones a través de compensaciones económicas.

Apoyo: Se basa en la aplicación de un liderazgo activo, que incita a la participación continua del trabajador para mantenerlo involucrado.

Colegiado: Los trabajadores mismo buscan potenciar y motivar a partir de códigos comunes y de equipo.

Sistémico: El cual ofrece un mayor acercamiento a mayor escala que identifica pautas, funciones y estructuras generales, aplicando soluciones adaptadas al funcionamiento total.

Estas tres prácticas articuladas con el Compliance coadyuvarán a identificar las fortalezas y debilidades y realizar los ajustes necesarios a las políticas, planes y procedimientos para lograr la meta una organización saludable, feliz, productiva y sustentable, desde, con y mediante el Compliance, asumido como la función encaminada a detectar, identificar, monitorear, reportar y gestionar los riesgos de inobservancia normativa, para construir organizaciones saludables que fomenten el desarrollo personal y social con alto impacto positivo a corto, medio y largo plazo.

VIVE COMPLIANCE, INC

es una empresa de cumplimiento autorizada por la Superintendencia de Sujetos no Financieros de Panamá, mediante Resolución S-EC-023-2021 de diciembre de 2021.

Servicios:

Implementación de sistemas de gestión de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, autoevaluación de riesgos con su metodología de evaluación; evaluación de riesgos de los clientes con su metodología de evaluación; segmentación de clientes, capacitación.

Llámanos o escríbenos:

VC *Vive*
Compliance
Magazine

MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.VIVECOMPLIANCE.COM